

MEMORIA DE CONFERENCIA

Desafiando la Convencionalidad:
“Un foro sobre el enfoque mixto en la
investigación”

Instituto de Investigación e Interacción Social
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASÍS
15 de mayo de 2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11661691>

Desafiando la Convencionalidad

“Un foro sobre el enfoque mixto en la investigación”

Fecha: 15 de mayo 2024

Lugar: Auditorio Universidad Privada San Francisco de Asís

Carlos Jorge Landaeta Mendoza

<https://orcid.org/0000-0003-0297-7029>

clandaeta@usfa.edu.bo

Nadia Scarlet Guevara Ordoñez

<https://orcid.org/0000-0003-3724-8862>

Piter Henry Escobar Callejas

<https://orcid.org/0000-0001-5219-5354>

Pablo José Guerrero

<https://orcid.org/0000-0003-0999-071X>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11661691>

Presentación del foro

El foro se centra en el debate y análisis de investigaciones basadas en el enfoque mixto, que combina enfoques cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión más profunda de los fenómenos complejos. Los panelistas son:

- Dra. Nadia Scarlet Guevara Ordóñez PhD.: Licenciada en Ciencias Políticas, Máster en Estudios Latinoamericanos y Doctora en Estudios Culturales. Experta en temáticas urbanas, de género y de trabajo. Autora de libros y artículos sobre metodología de la investigación.
- Prof. Dr. Pablo José Guerrero PhD.: Ingeniero Electrónico con Maestrías, Diplomados, Doctorado y Candidato a Posdoctorado. Experto en investigación cualitativa en el campo de la tecnología.
- Prof. Dr. Peter Henry Escobar Callejas PhD.: Cientista en Educación con líneas de investigación en epistemología, investigación, tecnología educativa y educación virtual. Amplia experiencia en investigación educativa.

Foro moderado por el Prof. Dr. Carlos Jorge Landaeta Mendoza PhD. Director del Instituto de Investigación e Interacción Social de la Universidad Privada San Francisco de Asís.

Resumen

Durante el foro los expositores discutieron la importancia y las ventajas del enfoque mixto en la investigación, el cual combina los enfoques cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión más profunda y completa de los fenómenos de estudio. Se abordaron los diferentes paradigmas de investigación, desde el positivismo hasta el postpositivismo, el constructivismo, el pragmatismo y la transdisciplinariedad, se discutió cómo el enfoque mixto puede ser utilizado en diferentes paradigmas. Además, se presentaron ejemplos de cómo el enfoque mixto ha sido utilizado en diferentes áreas de investigación, como la educación, las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias naturales. Durante el foro se discutieron algunos de los desafíos que presenta el uso del enfoque mixto, como la integración de datos de diferentes fuentes y la triangulación de resultados y se reflexionó sobre el futuro del enfoque mixto y su potencial para seguir evolucionando y aportando a la investigación científica.

Desarrollo del foro

El moderador fue Dr. Landaeta quien en primera instancia agradece a los panelistas, a las autoridades de la universidad y a los asistentes presenciales y virtuales. Explica que el foro no tendrá presentaciones formales, sino que se basará en un debate y en preguntas de los participantes.

Se inicia la discusión con la primera pregunta: ¿Cuál es su opinión con relación a procesos de investigación basados en el enfoque mixto? Ante esta primera interrogante la Dra. Guevara resalta la importancia del enfoque mixto para superar las limitaciones de los enfoques puramente cuantitativos o cualitativos. Luego destaca que este enfoque permite abordar la complejidad de los fenómenos de investigación de manera más integral. El Dr. Guerrero enfatiza la aplicabilidad del enfoque mixto para abordar problemas complejos en diversos campos. Finalmente,

el Dr. Escobar destaca la necesidad de combinar la tecnología con la investigación mixta para fortalecer el análisis y la interpretación de datos. agrega que el enfoque mixto no busca replicar la teoría existente, sino que se centra en la generación de nuevo conocimiento.

Los panelistas coinciden en que este enfoque no busca replicar la teoría existente, sino abordar problemas complejos que no pueden ser abordados adecuadamente por un solo enfoque. Enfatizan que permite integrar diferentes perspectivas y metodologías para obtener una comprensión más profunda del fenómeno de estudio.

Se añade que el enfoque mixto es particularmente útil para investigar problemas sociales y educativos, donde la complejidad de los fenómenos requiere una combinación de métodos. Destacan que no es una receta única, sino que debe adaptarse a las necesidades específicas de cada investigación.

Otro tema que se abordó en el foro es sobre los momentos de la investigación mixta, en donde se menciona que:

- La investigación mixta no tiene un proceso lineal predefinido, sino que se caracteriza por la flexibilidad y la adaptación a las necesidades del estudio. (Escobar, 2024)
- Los momentos de la investigación mixta pueden variar según el diseño específico, pero en general incluyen la planificación, la recolección de datos, el análisis de datos y la interpretación de resultados. (Guevara, 2024)
- Es importante destacar que los momentos de la investigación mixta no son secuenciales, sino que pueden ser iterativos y superpuestos. (Guerrero, 2024)

Por lo que, el enfoque mixto permite combinar diferentes métodos de investigación cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión más completa del problema de investigación. La elección del diseño de investigación mixta debe basarse en las características del problema de investigación, los objetivos de la

investigación y los recursos disponibles. Es importante que los investigadores tengan experiencia en los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos que se utilizarán en el estudio. El análisis de datos e interpretación de los resultados de la investigación mixta debe considerar las diferentes perspectivas y hallazgos obtenidos a través de los métodos cuantitativos y cualitativos.

Nuevas metodologías y herramientas para la investigación mixta

Continúa la discusión, entorno a la interrogante sobre las nuevas metodologías y herramientas para la investigación mixta

- El Dr. Guerrero menciona la Inteligencia Artificial como una herramienta prometedora para el análisis de datos cualitativos y cuantitativos en investigaciones mixtas.
- El Dr. Escobar resalta la importancia de la capacitación en el uso de herramientas tecnológicas para la investigación mixta. Luego presenta un ejemplo de investigación mixta que realizó para analizar el estrés académico entre docentes durante la pandemia de COVID-19.
- El Dr. Guerrero comparte un ejemplo de investigación mixta que utilizó para identificar y abordar el maltrato en el noviazgo entre estudiantes.

Aportes de la investigación basado en el enfoque mixto

Posteriormente se discute sobre la profundidad de los aportes de la investigación basado en el enfoque mixto, en la investigación científica. Entre los que se destacan:

- La Dra. Guevara resalta que la investigación mixta surge como una alternativa para superar las limitaciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo tradicionales, permitiendo abordar problemas complejos de manera más integral y profunda., donde el enfoque mixto no busca replicar la teoría existente, sino que busca aplicar la teoría a problemas reales. Para realizar investigaciones mixtas, la Dra. Guevara resalta la importancia de que los investigadores tengan experiencia en investigación tanto cuantitativa

como cualitativa para poder realizar investigaciones mixtas de manera efectiva.

- El Dr. Guerrero enfatiza la flexibilidad de la investigación mixta, la cual puede ser utilizada en diferentes campos de estudio, incluyendo las ciencias sociales, las ciencias naturales y las ingenierías. Su enfoque permite integrar datos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión más completa del problema de investigación.
- El Dr. Escobar describe la investigación mixta como un paradigma emergente que se basa en los principios de la transdisciplinariedad y el holismo. Busca comprender la realidad de manera compleja y contextualizada, requiriendo un enfoque reflexivo y crítico por parte del investigador.

La Dra. Guevara enfatiza la importancia de la triangulación de datos en la investigación mixta, como estrategia para validar y enriquecer los hallazgos obtenidos a través de diferentes métodos. Menciona un ejemplo de estudio en el que se utilizó la investigación mixta para analizar las percepciones de los estudiantes sobre la calidad de la enseñanza en una universidad.

El Dr. Guerrero complementa la intervención de la Dra. Guevara, destacando el papel de la creatividad en el diseño de investigaciones mixtas. Señala que la flexibilidad y la adaptación son características esenciales en este enfoque, permitiendo ajustar la metodología a las características específicas del problema de investigación. Aporta un ejemplo de investigación mixta en el ámbito de la salud pública, donde se combinaron encuestas, entrevistas y grupos focales para comprender las barreras que enfrentan las personas para acceder a servicios de salud preventiva. Además, pone énfasis en que los investigadores que desarrollan investigaciones mixtas deben tener las habilidades necesarias para recolectar, analizar e interpretar datos tanto cuantitativos como cualitativos, basados en la ética y siendo responsables en el uso de la tecnología

El Dr. Escobar introduce el concepto de "investigación acción participativa" como una modalidad de investigación mixta que involucra activamente a los participantes en el proceso de investigación. Resalta el valor de este enfoque para generar

conocimiento desde la acción y promover cambios sociales positivos. Ilustra con un ejemplo de investigación acción participativa realizada con comunidades indígenas para fortalecer su capacidad de gestión ambiental.

Temas abordados vinculados al paradigma de investigación, para investigaciones basadas en el enfoque mixto

Los tres expositores: Dra. Nadia Scarlet Guevara Ordóñez, Dr. Peter Henry Escobar Callejas y Dr. Pablo José Guerrero, ofrecen una explicación completa y detallada de los paradigmas de investigación. A continuación, se presenta un resumen de sus aportes:

Aportes del Dr. Escobar:

- El Dr. Escobar define los paradigmas como conjuntos de creencias y valores que guían la forma en que los investigadores comprenden y estudian el mundo.
- Identifica tres paradigmas principales:
 - **Positivismo:** Enfatiza la objetividad, la medición y la experimentación.
 - **Interpretativismo:** Enfatiza la subjetividad, la comprensión y la interpretación.
 - **Sociocriticismo:** Enfatiza la crítica social, la transformación y la emancipación.
- Explica que el enfoque mixto puede ser utilizado en diferentes paradigmas, pero que es importante que los investigadores sean conscientes de las limitaciones y posibilidades de cada paradigma al diseñar su investigación.
- Explica sobre el Paradigma emergente, menciona que son paradigmas que están en proceso de desarrollo y que aún no han sido completamente aceptados por la comunidad científica. Algunos ejemplos de paradigmas emergentes en el campo de la investigación son la transdisciplinariedad y el holismo.

Aportes de la Dra. Guevara:

- Destaca la importancia de que los investigadores comprendan los paradigmas de investigación, ya que estos guían la elección de métodos, la interpretación de datos y la comunicación de resultados.
- Explica que el enfoque mixto puede ser utilizado para integrar diferentes paradigmas de investigación, lo que permite obtener una comprensión más completa y compleja del fenómeno de estudio.
- Finalmente presenta un ejemplo de una investigación en el campo de las ciencias sociales que utilizó el enfoque mixto y que integró elementos de los paradigmas positivista e interpretativo.

Aportes del Dr. Guerrero:

- El Dr. Guerrero menciona la existencia de paradigmas emergentes, como el paradigma transdisciplinario, que buscan superar las limitaciones de los paradigmas tradicionales.
- Explica que los paradigmas de investigación no son exclusivos de un área de conocimiento, sino que pueden ser utilizados en diferentes campos de estudio.
- Para finalizar invita a los investigadores a reflexionar críticamente sobre los paradigmas de investigación y a no asumirlos como verdades absolutas.

El paradigma que sustenta las investigaciones basadas en el enfoque mixto

Los expositores no mencionan explícitamente a qué paradigma pertenece la investigación mixta. Sin embargo, a lo largo del video se ofrecen pistas que nos permiten inferir que la investigación mixta puede ser ubicada dentro de un paradigma transdisciplinario. Argumentos a favor de la ubicación en el paradigma transdisciplinario:

- Énfasis en la integración: El enfoque mixto se caracteriza por la integración de métodos cuantitativos y cualitativos, lo que implica una ruptura con la dicotomía tradicional entre estos dos paradigmas. La transdisciplinariedad busca superar estas divisiones y promover la colaboración entre diferentes disciplinas y perspectivas.

- **Flexibilidad:** La investigación mixta no se rige por un conjunto de reglas rígidas, sino que se adapta a las características específicas del problema de investigación. Esta flexibilidad es característica de la transdisciplinariedad, que busca abordar problemas complejos que no pueden ser estudiados desde una única perspectiva.
- **Énfasis en la praxis:** La investigación mixta busca generar conocimiento útil para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Este enfoque pragmático es también característico de la transdisciplinariedad, que busca transformar la realidad a través de la investigación.

Evidencias del video que sustentan las anteriores afirmaciones:

- Dra. Guevara: "El enfoque mixto no busca replicar la teoría existente, sino que busca aplicar la teoría a problemas reales."
- Dr. Escobar: "El enfoque mixto es una oportunidad para integrar la tecnología en los procesos de investigación."
- Dr. Guerrero: "La investigación mixta puede ser utilizada para estudiar problemas complejos que requieren de la integración de diferentes perspectivas."

Analizando otra parte de las intervenciones, los expositores permiten ubicarla en un marco paradigmático más amplio. Entre los aspectos que ubican a la investigación mixta en un paradigma paradigmático, se encuentran:

- **Integración de perspectivas:** La investigación mixta busca integrar diferentes perspectivas, tanto cuantitativas como cualitativas, para obtener una comprensión más completa del fenómeno de estudio. Esto la acerca a un paradigma transdisciplinario o integrativo, que busca superar las limitaciones de los paradigmas tradicionales al combinar sus fortalezas.
- **Énfasis en la comprensión:** La investigación mixta no solo busca medir y describir fenómenos, sino también comprenderlos en profundidad. Esto la acerca a un paradigma interpretativo o hermenéutico, que busca entender el significado de los fenómenos desde la perspectiva de los participantes.

- **Flexibilidad y adaptabilidad:** La investigación mixta no se rige por un conjunto de reglas rígidas, sino que se adapta a las características específicas del problema de investigación. Esto la acerca a un paradigma pragmático, que busca la utilidad y la eficacia de la investigación.

El uso de la Inteligencia artificial en investigaciones mixtas, un tema complementario durante el foro

El Dr. Pablo José Guerrero menciona la inteligencia artificial (IA) como una herramienta emergente con potencial para fortalecer las investigaciones mixtas. Destaca la utilidad del PLN para analizar grandes cantidades de datos textuales, como entrevistas, transcripciones de grupos focales y comentarios en redes sociales. Esta herramienta puede identificar patrones, temas y relaciones que serían difíciles de detectar manualmente.

El Dr. Guerrero menciona el análisis de sentimientos como una técnica de IA que permite identificar y clasificar las emociones expresadas en textos. Esta herramienta puede ser utilizada para comprender las actitudes y opiniones de los participantes en una investigación mixta. Además, resalta la importancia de la visualización de datos para comunicar de manera efectiva los resultados de investigaciones mixtas. La IA puede ayudar a crear visualizaciones de datos más atractivas e informativas.

El Dr. Guerrero hace referencia a la minería de datos como otra herramienta impulsada por la IA que puede ser útil en investigaciones mixtas. Esta técnica permite extraer información valiosa de grandes conjuntos de datos estructurados y no estructurados, como encuestas, registros electrónicos y datos de sensores. La minería de datos puede ayudar a los investigadores a identificar tendencias, patrones y relaciones entre variables que podrían pasar desapercibidas con métodos tradicionales.

Para el Dr. Guerrero la IA también puede ser utilizada para generar hipótesis de investigación de manera automática. Al analizar grandes conjuntos de datos, los algoritmos de IA pueden identificar relaciones y patrones que podrían ser relevantes para una investigación particular. Esto puede ayudar a los investigadores a formular

nuevas preguntas de investigación y a enfocar sus estudios de manera más efectiva.

El expositor presenta un ejemplo de una investigación en la que se utilizó el PLN para analizar las opiniones de los usuarios sobre una plataforma de educación en línea. Esta investigación permitió a los investigadores identificar los aspectos de la plataforma que más valoraban los usuarios y las áreas que podían mejorar.

Finalmente, el Dr. Guerrero enfatiza la necesidad de utilizar la IA de manera responsable y ética en las investigaciones mixtas. Esto significa garantizar la privacidad de los datos, evitar sesgos en los algoritmos y ser transparente sobre el uso de la IA en el estudio.

Herramientas para investigaciones mixtas

- **1. Software de análisis cualitativo.** (Dra. Nadia Scarlet Guevara Ordóñez)
 - Existen diversos programas informáticos que facilitan el análisis de datos cualitativos, como entrevistas, observaciones y grupos focales. Estos programas permiten codificar datos, identificar patrones y generar informes.
 - **Ejemplos:** Atlas.ti, NVivo, MAXQDA
- **2. Análisis de redes sociales:** (Dr. Peter Henry Escobar Callejas)
 - Esta herramienta permite analizar las relaciones entre actores sociales, como individuos, grupos u organizaciones. Puede ser utilizada para identificar patrones de interacción, flujos de información y comunidades virtuales.
 - **Ejemplos:** Gephi, NodeXL, NetMiner
- **3. Minería de datos:** (Dr. Pablo José Guerrero)
 - Esta técnica permite extraer información de grandes conjuntos de datos, como encuestas, registros electrónicos y redes sociales. Puede ser utilizada para identificar tendencias, patrones y relaciones entre variables.

- **Ejemplos:** Weka, RapidMiner, KNIME

- **4. Análisis de sentimientos:** (Dr. Pablo José Guerrero)
 - Esta herramienta permite identificar y clasificar las emociones expresadas en textos, como publicaciones en redes sociales, reseñas de productos y opiniones de clientes.
 - **Ejemplos:** Sentiment, Vader, LIWC

Conclusiones

El foro "Desafiando la Convencionalidad: Un foro sobre el enfoque mixto en la investigación" reunió a expertos en metodología de investigación para discutir la importancia, las ventajas y los desafíos del enfoque mixto. Los panelistas compartieron sus experiencias y conocimientos sobre cómo este enfoque puede ser utilizado para abordar problemas de investigación complejos en diferentes áreas del conocimiento.

Durante el foro se puso énfasis en que la investigación mixta es un enfoque valioso para abordar problemas complejos que no pueden ser estudiados adecuadamente por un solo enfoque. Su flexibilidad y adaptabilidad permiten ajustarlo a las características específicas de cada investigación. La triangulación de datos es fundamental para validar los hallazgos de la investigación mixta, además se puede utilizar en diferentes paradigmas de investigación, pero es importante que los investigadores sean conscientes de las limitaciones y posibilidades de cada paradigma.

- La IA tiene un gran potencial para fortalecer las investigaciones mixtas, pero debe utilizarse de manera responsable y ética.

Grabación del foro: <https://www.youtube.com/watch?v=ska2hX1Gy6w>